

Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий РУз

ГУП «UNICON.UZ»

Центр научно-технических и маркетинговых исследований

Республиканский семинар:
**«Информационная безопасность в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.
Проблемы и пути их решения»**

Сборник тезисов и докладов

Ташкент 29 октября 2013г.

Гулямова Д.Р. Самигова Г.А.	Ma'lumotlarni himoyalash usullari	71
Бобомурадов О.Ж.	Олий таълим тизими тармоқ ресурсларини химоясини ташкил этиш масалалари	72
Рустамов Б. Н.	Тиббиёт муассасалари фаолиятини автоматлаштириш тизимларини яратиш ва уларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш	74
Сергей Мильцин	Проблематика защиты конечных точек от современных угроз	75
Холиқов Э., Сулайманов У.	Ахборотларни хавфсиз узатишда блокли шифрлаш алгоритмларининг роли	76
Павел Сотников	7 правил информационной безопасности	78
Нормуминов Ф.К., Насруллаев Н.Б., Турсунов М.А.	Калитларни тақсимлаш алгоритмларининг криптобардошлигини баҳолаш	81
Мидхат Семирханов	Угрозы 2013 по версии Websenselabs	83
М.Х. Исманова	Электрон рақамли имзо алгоритмлари бардошлилиги муаммоси	84
Холиқов Э.	Симметрик шифрлаш алгоритмларининг бардошлилигини ошириш усуллари	87
Носиров И. Н.	Проблемы кадрового обеспечения информационной безопасности.	88
Собирова Д.	Электрон рақамли имзонинг ахборот хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни	93
Нурманов З.Т.	Ахборот – коммуникацион тизимларда электрон рақамли имзодан фойдаланиш муаммоси	95
Иргашева Д.Я., Гаипназаров Р.Т., Отахонов А.У.	Методы оценивания угроз информационной безопасности	97
Имомов Э.М.	Параллел ҳисоблаш тизимини ташкил этишнинг замонавий усуллари ва уларни ахборот хавфсизлиги масалаларига қўллаш долзарблиги	98
Жуманиязов М.О.	Об актуальности разработки асимметричных алгоритмов шифрования данных	100

Zuxel va шу кабилар) сертификатланган тармоқ қурилмалари (серверлар, маршрутизаторлар, концентраторлар, брандмауэрлар ва шу кабилар), лицензияга эга дастурий таъминотлар (Microsoft, Cisco, Касперский ва шу кабилар) ҳамда тармоқда шакллантирилган ва йўлга қўйилган барча турдаги тармоқ тизимларидан ташкил топган.

ТИББИЁТ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЯРАТИШ ВА УЛАРДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Рустамов Бахтиёр Нормаматович, ТОШКЕНТ

В данной статье проанализированы и рассмотрены методы автоматизации рабочих процессов медицинских учреждений. Целью данной работы является внедрение оперативного управления путём автоматизации медицинских учреждений и безопасности данных.

Тиббиёт муассасалари фаолиятида шифокорлар томонидан турли қоғоз хужжатларида содир бўлиши мумкин бўлган хатоликларни олдини олиш ва беморларни даволаниш жараёнини ишончлилигини таъминлаш долзарб мавзулардан биридир. Тиббиёт муассасаларининг фаолияти таҳлил қилиниб, уларни автоматлаштириш учун шифокорлар иш юритуви ва беморларнинг даволаниш жараёнлари ўрганиб чиқилди. Шунга асосан тиббиёт муассасалари фаолиятини автоматлаштириш тизими веб-технологиялардан фойдаланган ҳолда, уч босқичли, “мижоз-сервер” архитектурасида ишлаб чиқилди ва улардаги маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш чоралари қўрилди. Тиббиёт муассасалари фаолиятини автоматлаштириш тизимида барча даволовчи врачлар, диагностика бўлимлари иш жараёни бир тизимга бирлаштирилди ва ҳар бир шифокор учун тизимдан фойдаланиш ҳуқуқлари белгиланди. Ушбу фойдаланиш ҳуқуқларига асосан тизим ички хавфсизлиги таъминланди.

Тизимни ҳимоялаш технологияси қуйидаги босқичларда амалга оширилди:

- Фойдаланувчиларни идентификация ва аутентификация қилиш.
- Тизимдан фойдаланиш ҳуқуқларини белгилаш.
- Бегона дастурлардан ҳимоялаш.
- Криптоҳимоялаш.
- Ҳодисаларни ёзиб қолиш.

Тиббиёт муассасаси иш жараёнини автоматлаштирувчи тизим ягона маълумотлар базасидан фойдаланган ҳолда, интернет орқали ёки компьютер тармоғида ишлаши мўлжалланган. Беморларнинг анкеталари, касалликлар тарихи ва турли текширув натижалари электрон кўринишда бўлимлар орасида, тармоқ орқали узатилади. Ушбу маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун юқорида саналган ҳимоялаш технологияларидан фойдаланган ҳолда, 1-расмда кўрсатилган схема асосида, тиббиёт муассасасини автоматлаштирувчи тизим ишлаб чиқилди.

1-расм.

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЩИТЫ КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ОТ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ

Сергей Мильцин, технический консультант Symantec.

Основные тенденции.

Фокус атак смещается с крупных предприятий на мелкие. Анализ показывает, что более 50% атак было совершено на предприятия малого и среднего размера с количеством сотрудников менее 2500.

Злоумышленники претендуют на роль «Большого брата». Теперь большое количество вирусов имеют функционал отслеживания действий пользователей, записывают нажатия клавиш, снимают скриншоты экрана, записывают видео. Все эти данные аккумулируются и в дальнейшем используются создателями вирусов для противоправных действий.

Тренды за 2012 год.

Целевые атаки возросли на 42%.

Количество заблокированных атак через web достигало 247 тысяч в день.

Количество вредоносных веб-доменов достигло 74 тысяч.

Самой атакуемой областью деятельности стало производство (24% от всех атак), за ней идут финансовый сектор (19%), услуги, гос.сектор.

По утечкам данных лидирует здравоохранение – 36% от числа всех утечек приходится на эту отрасль. За ним идут образование (16%), гос.сектор (13%) и финансовый сектор(9%).

Основными причинами утечки является деятельность хакеров – до 40%, далее идут случайные непреднамеренные утечки, когда приватные данные становились публичными по ошибке (23%), также часто данные обнародовались в результате краж и потерь компьютеров и носителей информации. Лишь 8% случаев составили действия инсайдеров.

С каждым годом атаки становятся изощреннее, появился термин Advanced Persistent Threat (APT), означающий многокомпонентные атаки с элементами социальной инженерии и применением уязвимостей нулевого дня.

Рекомендации – считать свою организацию целью злоумышленников, эшелонировать защиту, обучать специалистов, внедрять защиту от утечек.

Прогноз на будущее

Увеличение атак, связанных с достижениями политических целей.